

А. А. Вишневская

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ВВЕДЕНИИ АУТОПЛАЗМЫ

Государственное учреждение «Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Национальной академии медицинских наук Украины»

Summary. Vyshnevskaya H. O. **REMODELING OF BONE TISSUE OF THE JAW AFTER INJECTION OF AUTOPLASMA IN AN EXPERIMENT IN RATS.** - *State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery National Academy of Medical Science of Ukraine»; e-mail: vesnik@gmail.com.* Platelet-rich plasma has been used in regenerative dentistry as a supraphysiological concentrate of autologous growth factors that can stimulate tissue regeneration. In this study, a liquid autoplasm composition was studied that has a normal, but not exceeded, platelet concentration, the so-called normoplasma, for which the addition of a heparin solution to the preparation was used. **The aim:** to study the remodeling of bone tissue of the jaw in rats with injection of autoplasm under the conditions of an experiment. **Materials and methods.** In the experiment, 48 white Wistar rats were used. The first group consisted of intact rats. Rats of the second group were modeled by periodontitis by introducing peroxidized sunflower oil into the diet. After rat periodontitis modeling, rats of the third (experimental) group were injected with autoplasm twice, with an interval of 7 days. The animals of the first and second groups were similarly injected with the same volume of 0.9% NaCl solution. In all three groups, animals were divided into 2 equal subgroups (a and b). The animals of subgroups 1a, 2a, and 3a were removed from the experiment immediately or on the day after the last administration of nat. solution or plasma. Rats of subgroups 1b, 2b and 3b were euthanized 3 weeks after the last administration. For morphological studies, biopsy samples of the gums and jawbone were taken and fixed in 10% neutral formalin. **Results and conclusions.** Morphological studies showed a two-phase effect of autoplasm on periodontal tissue. Morphological studies have shown the ability of autoplasm of the blood when injected to cause the regeneration of periodontal tissues (epithelium, connective and bone tissue), to activate the process of remodeling bone tissue of the jaw.

Key words: autoplasm, PRP, bone remodeling, growth factors, platelets, periodontitis.

Реферат. Вишневская А. А. **РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИНЪЕКЦИОННОМ ВВЕДЕНИИ АУТОПЛАЗМЫ.** Богатая тромбоцитами плазма использовалась в регенеративной стоматологии как надфизиологический концентрат факторов аутологичного роста, способных стимулировать регенерацию тканей. В этом исследовании была исследована жидкая композиция аутоплазмы, имеющая нормальную, а не превышенную концентрацию тромбоцитов, так называемая нормоплазма для получения которой использовалось добавление раствора гепарина к препарату. **Цель исследования:** изучить ремоделирование костной ткани челюстей у крыс при инъекционном введении аутоплазмы. **Материалы и методы.** В эксперименте использовано 48 белых крыс линии Вистар. Первую группу составили интактные крысы. Крысам второй группы моделировали пародонтит путем введения в рацион питания перекисленного подсолнечного масла. Крысам третьей (опытной) группы после моделирования пародонтита, дважды, с интервалом в 7 дней вводили аутоплазму. Животным первой и второй групп аналогично

вводили в том же объеме 0,9 % раствор NaCl. Во всех трех группах животные были разделены на 2 равные подгруппы (а и б). Животных подгрупп 1а, 2а и 3а выводили из эксперимента сразу или на следующий день после последнего введения физ. раствора или плазмы. Крысам подгрупп 1б, 2б и 3б проводили эвтаназию через 3 недели после последнего введения. Для морфологического исследования забирали биоптаты десны и челюстной кости и фиксировали их в 10 % нейтральном формалине. **Результаты и выводы.** Проведенные морфологические исследования показали двухфазность влияния аутоплазмы на ткани пародонта. Проведенные морфологические исследования продемонстрировали способность аутоплазмы крови при инъекционном введении вызывать регенерацию тканей пародонта (эпителия, соединительной и костной ткани), активизировать процесс ремоделирования костной ткани челюстей.

Ключевые слова: аутоплазма, PRP, ремоделирование кости, факторы роста, тромбоциты, пародонтит.

Реферат. Вишнеvsька Г. О. **РЕМОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП ПІСЛЯ ІН'ЄКЦІЙНОГО ВВЕДЕННЯ АУТОПЛАЗМИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ У ЩУРІВ.** Багата тромбоцитами плазма використовувалася в регенеративній стоматології як надфізіологічний концентрат факторів аутологічного зростання, здатних стимулювати регенерацію тканин. У цьому дослідженні була досліджена рідка композиція аутоплазми, що має нормальну, а не перевищену концентрацію тромбоцитів, так звана нормоплазма для отримання якої використовувалося додавання розчину гепарину до препарату. **Метою дослідження** було вивчити ремоделювання кісткової тканини щелеп у щурів при ін'єкційному введенні аутоплазми. **Матеріали та методи.** В експерименті використано 48 білих щурів лінії Вістар. Першу групу склали інтактні щури. Щурам другої групи моделювали пародонтит шляхом введення в раціон харчування перекислення соняшникової олії. Щурам третьої (дослідної) групи після моделювання пародонтиту, двічі, з інтервалом в 7 днів вводили аутоплазму. Тваринам першої і другої груп аналогічно вводили в тому ж обсязі 0,9% розчин NaCl. У всіх трьох групах тварини були розділені на 2 рівні підгрупі (а і б). Тварин підгруп 1а, 2а і 3а виводу з експеримент відразу або на наступний день після останнього введення фіз. розчину або плазми. Щурам підгруп 1б, 2б і 3б проводили евтаназію через 3 тижні після останнього введення. Для морфологічного дослідження забирали біоптати ясеневий та щелепної кістки та фіксували їх в 10% нейтральному формаліні. **Результати та висновки.** Проведені морфологічні дослідження показали двухфазність впливу аутоплазми на тканини пародонту. Проведені морфологічні дослідження продемонстрували здатність аутоплазми крові при ін'єкційному введенні викликати регенерацію тканин пародонта (епітелію, сполучної і кісткової тканини), активізувати процес ремоделювання кісткової тканини щелеп.

Ключові слова: аутоплазма, PRP, ремоделювання кістки, фактори росту, тромбоцити, пародонтит.

Клиническое применение плазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP), основано на увеличении концентрации факторов роста, которые высвобождаются из альфа-гранул тромбоцитов. [1-2]

Аутологичные концентраты на основе тромбоцитов представляют собой все более популярное дополнение к различным медицинским, хирургическим и эстетическим вмешательствам. Их полезный потенциал зависит от способности доставлять высокую концентрацию факторов роста к тканям-мишеням. [3-5]

Хотя тромбоциты широко признаны играющими критическую роль в первичном гемостазе и тромбозе, все больше экспериментальных и клинических данных идентифицируют эти энуклеированные клетки как соответствующие модуляторы других физиопатологических процессов, включая воспаление и регенерацию тканей. Эти явления опосредованы высвобождением факторов роста, цитокинов и модуляторов внеклеточного матрикса, которые последовательно способствуют ревазуляризации поврежденной ткани посредством индукции миграции, пролиферации, дифференцировки и стабилизации эндотелиальных клеток в новых кровеносных сосудах; восстановление поврежденной соединительной ткани путем миграции, пролиферации и активации фибробластов и

пролиферация и дифференциация мезенхимальных стволовых клеток в тканеспецифичные типы клеток. По этим причинам производные богатой тромбоцитами плазмы (PRP) используются в регенеративной медицине.[6]

Богатая тромбоцитами плазма (PRP) использовалась в регенеративной стоматологии как надфизиологический концентрат факторов аутологичного роста, способных стимулировать регенерацию тканей [7]. Кроме того, из-за их первичного аутологичного происхождения проблемы передачи заболеваний или иммуногенных реакций могут не приниматься во внимание. Таким образом, обогащенные тромбоцитами материалы стали очень актуальными в последнее десятилетие и представляют собой растущий фокус экспериментальных и клинических исследований в контексте заживления ран и регенерации тканей.

Несмотря на это, были высказаны опасения относительно использования антикоагулянтов. Также эффективность регенеративного лечения с использованием аутологичной плазмы ставится под сомнение из-за отсутствия экспериментально-клинических исследований и отсутствия консенсуса в отношении протокола изготовления аутоплазмы.

В этом исследовании была исследована жидкая композиция аутоплазмы, имеющая нормальную, а не повышенную концентрацию тромбоцитов, так называемая нормоплазма для получения которой использовалось добавление раствора гепарина к препарату.

Цель исследования: изучить эффективность инъекционного введения аутоплазмы для ремоделирования костной ткани челюстей в эксперименте у крыс.

Материалы и методы. В эксперименте использовано 48 белых крыс линии Вистар. Первую группу составили интактные крысы (n=16, 8 самцов и 8 самок), которые находились на стандартном рационе вивария.

Крысам второй группы моделировали пародонтит путем введения в рацион питания перекисленного подсолнечного масла в течение 2-х месяцев («перекисная» модель, n=16, 8 самцов и 8 самок). Окисленное масло готовили следующим образом: рафинированное подсолнечное масло прогревали 40 мин. при температуре 130-150°C, продувая воздух в присутствии катализатора – 0,1% сульфата меди (CuSO₄). Перекисное число рафинированного масла – 0,3; перекисленного – 2,6 (в г йода).

Крысам третьей (опытной) группы (n=16, 8 самцов и 8 самок) после моделирования пародонтита, дважды, с интервалом в 7 дней вводили аутоплазму, по переходной складке в области резцов и моляров верхней и нижней челюстей (3-5 инъекций) в дозе 0,3-0,6 мл в зависимости от количества полученной после центрифугирования плазмы. Для получения аутоплазмы у крыс производили забор крови в количестве 2 мл из вен хвоста. Кровь собирали в пробирку с 0,2 мл раствора гепарина. Пробирку устанавливали в центрифугу РС-6. Центрифугировали на скорости 1000 об./мин. в течение 5 минут. Полученную фракцию плазмы из пробирки отбирали инсулиновым шприцом.

Животным первой и второй групп аналогично вводили в том же объеме 0,9 % раствор NaCl.

Во всех трех группах животные были разделены на 2 равные подгруппы (а и б). Животных подгрупп 1а, 2а и 3а выводили из эксперимента сразу или на следующий день после последнего введения физ. раствора или плазмы. Крысам подгрупп 1б, 2б и 3б проводили эвтаназию через 3 недели после последнего введения.

Животных выводили из эксперимента под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг) путем тотального кровопускания из сердца, производили забор крови, биоптатов десны и выделяли блоки челюстей с зубами для дальнейших биохимических, морфометрических и морфологических исследований.

Для морфологического исследования забирали биоптаты десны и челюстной кости и фиксировали их в 10 % нейтральном формалине. Затем проводили стандартную обработку ткани для заливки в парафин, готовили срезы, окрашивали их гематоксилином и эозином и изучали под микроскопом с увеличением окуляра x10, объектив x10, увеличение x100 [8].

Обработку результатов проводили вариационно-статистическими методами анализа на персональном компьютере IBM PC в SPSS SigmaStat 3.0 и StatSoft Statistica 6.0 (2003 г.) по рекомендациям [9].

Результаты и их обсуждение. Проведенные морфологические исследования показали двухфазность влияния аутоплазмы на ткани пародонта. В I сроке наблюдения,

сразу после введения плазмы, отмечается активизация метаболических процессов и начало процесса регенерации тканей: дифференцировка эпителиоцитов и обновление эпителия, репаративная регенерация соединительной ткани, активный процесс ремоделирования костной ткани – усиленная остеокластическая резорбция старой кости и формирование новой кости. Во II сроке наблюдения, через 3 недели после введения плазмы, получены микропрепараты тканей, указывающие на полную регенерацию тканей пародонта, разрушенных при моделировании пародонтита: нормальный эпителий; богатая сосудами, с восстановленной структурой соединительная ткань; участки вновь образованной костной ткани.

На рисунках представлены фотографии микропрепаратов десны и челюстной кости крыс 4-ой группы, которым после моделирования пародонтита, дважды с интервалом в 7 дней, вводили аутоплазму по переходной складке в области резцов и моляров верхней и нижней челюсти (3-5 инъекций) в дозе 0,3-0,6 мл. Крыс 4а подгруппы выводили из эксперимента сразу или на следующий день после второго введения плазмы (I срок – рис. 1-рис. 4). Крысам 4б подгруппы проводили эвтаназию через 3 недели после второго введения аутоплазмы (II срок – рис. 5-рис. 7).

На рисунке 1, представлен эпителий и соединительная ткань крыс 4а подгруппы. Структура соединительной ткани нарушена, коллагеновые волокна истончены, гомогенизированы. В эпителии определяется наличие митозов, что указывает на процесс восстановления (обновления) эпителия.

Рис. 1. Микропрепарат десны крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4а подгруппа – I срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

Рис. 2. Микропрепарат десны крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4а подгруппа – I срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

На рис. 2, представлена соединительная ткань десны с очагами гистиоцитарной инфильтрации, которые характеризуются большим количеством гистиоцитов, макрофагов и полибластов, что, в свою очередь, свидетельствует о процессе репаративной регенерации ткани.

На рис. 3 представлена костная ткань верхней челюсти крыс. Структура кости нарушена, отмечается наличие лакун в кости, заполненных клеточно-воспалительным инфильтратом. Изменена структура остеоида. Но при этом в поле зрения видны «активные» остеобласты со светлой цитоплазмой, что указывает на процесс образования новой костной ткани.

На рис. 4, представлен участок костной ткани с остеокластической резорбцией. Хорошо видны многоядерные (трех- и четырехядерные) клетки – остеокласты и «активные» остеобласты, что подтверждает процесс ремоделирования костной ткани – одновременную резорбцию старой кости и формирование новой кости.

На рис. 5, представлен тот же микропрепарат, что и на рис. 4, но в большем увеличении (х 100). В поле зрения отчетливо видны остеокласты.

На рис. 6, представлен эпителий и соединительная ткань крыс 4б подгруппы, которым проводили эвтаназию через 3 недели после второго введения аутоплазмы (II срок наблюдения). Эпителий в норме, структура и слои его сохранены. В соединительной

ткани присутствуют участки клеточной инфильтрации, коллагеновые волокна обеднены. Сосуды микроциркуляторного русла расширены. По центру рисунка видно прорастание сосудов и восстановление структуры соединительной ткани.

Рис. 3. Микропрепарат челюстной кости крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4а подгруппа – I срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

Рис. 4. Микропрепарат челюстной кости крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4а подгруппа – I срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

Рис. 5. Микропрепарат челюстной кости крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4а подгруппа – I срок). Цифрой 1 обозначены остеокласты. Окраска гематоксилин-эозин, х 100.

Рис. 6. – Микропрепарат десны крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (4б подгруппа – II срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

На рис. 7, представлена костная ткань крыс 4б подгруппы. Происходит активная регенерация костной ткани. В поле зрения виден единичный «отмирающий» остеокласт, ровный край кости по сравнению с рис. 8 и множество «активных» остеобластов, участвующих в формировании новой кости.

На рис. 8, представлены участки вновь образованной костной ткани. Отмечается меньшее количество «активных» остеобластов и видны замурованные в кость остеоциты.

Выводы. Проведенные морфологические исследования наглядно продемонстрировали способность аутоплазмы крови при инъекционном введении вызывать регенерацию тканей пародонта (эпителия, соединительной и костной ткани), активизировать процесс ремоделирования костной ткани челюстей, что открывает перспективы ее широкого использования у больных с заболеваниями пародонта и другими деструктивными поражениями челюстно-лицевой области.

Рис. 7. Микропрепарат челюстной кости крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (46 подгруппа – II срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

Рис. 8. – Микропрепарат челюстной кости крыс с пародонтитом после введения аутоплазмы (46 подгруппа – II срок). Окраска гематоксилин-эозин, х 40.

Литература:

1. Altered thrombus formation in von Willebrand factor-deficient mice expressing von Willebrand factor variants with defective binding to collagen or GPIIb/IIIa / O. D. Marx, J. Christophep, A. Leating [et al.] // *Blood*. – 2008. – V.112. – № 3. – P. 603–609.
2. Ebtisam Elghblawi. Platelet-rich Plasma, the Ultimate Secret for Youthful Skin Elixir and Hair Growth Triggering / Ebtisam Elghblawi // *J Cosmet Dermatol*. 2018 Jun;17(3):423-430. doi: 10.1111/jocd.12404. Epub 2017 Sep 8.
3. Implementation of more physiological plasma rich in growth factor (PRGF) protocol: Anticoagulant removal and reduction in activator concentration / E. Anitua, R. Prado, M. Troya [et al.] // *J. Platelets*. – 2016. – Vol.27, № 5. – P.459–466.
4. Biloklytska G.F. The use of platelet-rich plasma (PRP) in reparative periodontology / G.F.Biloklytska, O.V. Kopchak // *Stomatol. Współcz.* – 2014. – V.21. – № 3. – P. 8–17.
5. Копчак О. В. Оптимізація методики отримання препаратів для ін'єкційного введення тромбоцитарної аутоплазми хворим на генералізований пародонтит / О. В. Копчак // *Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика* – 2017. - Вип. 28. – С. 408-415
6. Injectable Platelet Rich Fibrin (i-PRF): Opportunities in Regenerative Dentistry? / Richard J Miron, Masako Fujioka-Kobayashi, Maria Hernandez [et al.] // *Clin Oral Investig.* – 2017. – Nov;21(8). – P. 2619-2627. doi: 10.1007/s00784-017-2063-9. Epub 2017 Feb 2
7. Etulain Julia. Platelets in Wound Healing and Regenerative Medicine / Julia Etulain // *Platelets*. 2018 Sep;29(6):556-568. doi: 10.1080/09537104.2018.1430357.
8. Меркулов Г. А. Курс патологистологической техники / Меркулов Г. А. – Л.: Медицина, 1969. – 423 с.
9. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров, С. Г. Григорьев. – С.-Пб.: ВмедА, 2002. – 266 с.

References

1. Marx O.D., Marx O. D., Christophep J., Leating A. et al. Altered thrombus formation in von Willebrand factor-deficient mice expressing von Willebrand factor variants with defective binding to collagen or GPIIb/IIIa. *Blood*. 2008; 3(112):603–609.
2. Ebtisam Elghblawi. Platelet-rich Plasma, the Ultimate Secret for Youthful Skin Elixir and Hair Growth Triggering. *J Cosmet Dermatol*. 2018 Jun;17(3):423-430. doi: 10.1111/jocd.12404. Epub 2017 Sep 8.
3. Anitua E., Prado R., Troya M. et al. Implementation of more physiological plasma rich in growth factor (PRGF) protocol: Anticoagulant removal and reduction in activator concentration. *J. Platelets*.2016;5(27):459–466.
4. Biloklytska G.F., Kopchak O.V. The use of platelet-rich plasma (PRP) in

reparative periodontology. Stomatol. Wspólcz. 2014;3(21):8–17.

5. Кочак О. В. *Optimizacija metodyky otrymannja preparativ dlja in'jekciynogo vvedennja trombocytarnoi' autoplazmy hvorym na generalizovanyj parodontyt* [Optimization of methods for obtaining preparations for injections of platelet autoplasm patients with generalized periodontitis]. *Zbirnyk naukovykh prac' spivrobotnykiv NMAPO imeni P. L. Shupyka*. 2017;28:408-415

6. Richard J Miron, Masako Fujioka-Kobayashi, Maria Hernandez, Umadevi Kandalam, Yufeng Zhang, Shahram Ghanaati, Joseph Choukroun. Injectable Platelet Rich Fibrin (i-PRF): Opportunities in Regenerative Dentistry?

Clin Oral Investig. 2017 Nov;21(8):2619-2627. doi: 10.1007/s00784-017-2063-9. Epub 2017 Feb 2.

7. Etulain Julia. Platelets in Wound Healing and Regenerative Medicine. *Platelets*. 2018 Sep;29(6):556-568. doi: 10.1080/09537104.2018.1430357.

8. Merkulov G. A. *Kurs patologistologicheskoy tekhniki* [Course of pathohistological techniques] *L.: Meditsina*, 1969:423.

9. Yunkerov V. I., Grigor'ev S. G. *Matematiko-statisticheskaya obrabotka dannykh meditsinskikh issledovaniy* [Mathematical and statistical processing of medical research data]. *S.-Pb.: VmedA*, 2002: 266.

Робота надійшла до редакції 25.04.2020 р.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 612.397:577.16:613.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976560>

А. В. Марков

ВПЛИВ СПОЖИВАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЖИРОВОГО ОБМІНУ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБІОЗОМ

Львівський національний медичний університет ім. Данило Галицького

Summary. Markov A. V. **INFLUENCE OF PALM OIL CONSUMPTION ON INDICATORS OF FAT METABOLISM IN RATS WITH EXPERIMENTAL DYSBIOSIS.** - *Danylo Galytskij Lviv National Medical University*. **Aim:** To investigate the effect of a high-fat diet (HFD) containing palm oil on lipid metabolism in rats with experimental dysbiosis. **Materials and methods:** Palm oil containing 48 % palmitic acid was used. The experiments were carried out on white rats in which dysbiosis, was reproduced by introducing lincomycin at a dose of 60 mg / kg for 5 days with drinking water. Rats were divided into 3 groups: 1– control, 2 - with experimental dysbiosis, 3 - with experimental dysbiosis + HFD (16 g/kg of palm oil per day for 21 days). Animal euthanasia was performed on day 22. In the blood serum and in the liver, the content of triglycerides (TG) and total cholesterol (TCH) was determined by enzymatic methods. The content of malondialdehyde (MDA), the activity of catalase, and the antioxidant-prooxidant API index were also determined in blood serum and in the liver. **Results:** A significant increase in the serum content of TG and TCH was established in rats with dysbiosis, which increased with the introduction of HFD against the background of dysbiosis. In the liver, a tendency to an increase in the content of TG and TCH has been established. An increase in the content of both serum and liver MDA, a decrease in the activity of catalase and the API index were revealed.

Conclusion: Dysbiosis causes the development of hyperlipidemia, which is exacerbated by a combination of dysbiosis and HFD. Steatosis develops in the liver with dysbiosis and a